

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20670900>

SHOHRUX MIRZONING XUROSON TAXTIGA KELISHI VA BUNYODKORLIK ISHLARI

Muxammadiyev Islomjon G‘ayrat o‘g‘li

Aniq va Ijtimoiy fanlar universiteti

Tarix fakulteti tarix yo‘nalishi

1-kurs magestr talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola Shohrux Mirzoning Xurosonda hokimyatga kelishi olib borgan bunyodkorlik ishlari va davlat boshqaruvi haqida. Shohrux Mirzo hokimyatga kelishi bilan davlat hududini ma‘muriy birliklarga bo‘lib amirlariga biriktirib beradi va shu bilan birgalikda bunyodkorlik ishlarini amalga oshiradi. Shaharga mudofaa devori, savdo rastalari, ichki yo‘llar, ariq va kanallar, madrasa va masjidlar bunyod ettirishni barcha amirlariga topshiriq qilib beradi.

Kalit so‘zlar: Shohrux Mirzo, Xuroson, Xalil Sulon, Samarqand, Hirot, Jaloliddin Feruzshoh.

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена творческой работе и государственному управлению, осуществляемым Шахрухом Мирзой после его прихода к власти в Хорасане. После своего прихода к власти Шахрух Мирза разделил территорию государства на административные единицы и передал их своим эмирам, одновременно проводя творческую работу. Он поручил всем своим эмирам построить оборонительную стену, торговые посты, внутренние дороги, рвы и каналы, медресе и мечети для города.

Ключевые слова: Шахрух Мирза, Хорасан, Халил Султан, Самарканд, Херат, Джалалуддин Ферузшах.

ABSTRACT

This article is about the creative work and state administration carried out by Shahrukh Mirza after his accession to power in Khorasan. Upon his accession to power, Shahrukh Mirza divided the territory of the state into administrative units and assigned them to his emirs, and at the same time carried out creative work. He instructed all his emirs to build a defensive wall, trading posts, internal roads, ditches and canals, madrasas and mosques for the city.

Keywords: Shahrukh Mirza, Khorasan, Khalil Sultan, Samarkand, Herat, Jalaluddin Feruzshah.

Amir Temur 35 yil hukmronlik davrida tuzgan ulkan imperiyani XV asr boshlarida taqsimlab beradi. Jumladan, Xuroson, Jurjon, Mozandaron, Seiston (markazi Hirot) Shohrux Mirzoga, G'arbiy Eron, Ozarbayjon, Iroq va Armaniston (markazi Tabriz) Mironshohga, Fors (markazi Sheroz bo'lgan Eronning janubiy qismi) Umarshayx Mirzoga, Afg'oniston va Shimoliy Hindiston (markazi G'azna, keyinchalik Balx) Pirmuhammadga suyurg'ol (in'om) qilib berilgan. Amir Temur vafotidan keyin Shohrux Mirzo Xurosonning markazi Hirot shahriga boradi. 1405 – yilning mart -aprel oylarida saltanat taxtiga chiqadi. Bu jarayonni xalq iliq kutib oladi, bu voqea yaxshilik va xushbaxtlik deya olqishlashadi. Masjidlarda xutba o'qilib Xuroson viloyati aholisi bu mukarram taxtga o'tirish bashoratini xalifalik tugunlarini tartibga solish va saltanat abadiyligining mustahkamlanishini duo bilan iltijo qilib jahonni omonligini so'raydi.

Bayt:

G'aybiy ruhlar kuzdan nihon holda uning duosini tinmay takrorlaydilar.

Uning jahonni yondiruvchi tig'I dushmanlar boshi uzra yo'nalgan.

Uning sha'n-shavkatini ko'rgan tangriga yaqin farishtalar tutgan yo'l-yo'rig'iga rozi bo'lib, unga davlatxohlik bilan boshlarini sajdaga qo'yganlar.¹

Ushbu bayt Shohrux Mirzo davlatni yaxshi va adolat bilan boshqarishiga ishongan xalqning tilidan yaratgandan (minnatdorligini) aytib duo qilganini va bu duolar natijasida Xuroson Shohrux Mirzo davrida yuksak mavqeyga erishganini ko'rishimiz mumkin.

Shohrux Mirzo hokimyatni boshqarishda faqat Xuroson bilan cheklanmadi, aksincha Movarounnahrning markazi Samarqandda taxtga otasidan keyin hokimyatni asil valiahd Pirmuhammad emas Amir Temurning boshqa nabirasi Mironshohning o'g'li Xalil Sulton egallab olganini haqidagi xabarni eshitib Movarounnahrda yo'l oldi. Bu haqida Abdurazzoq Samarqandiyning "Matlai Sa'dayin va Majmai Bahrayn" asarida Shohrux Mirzo amirlari amir Mizrob, amir Hasan So'fi tarxon, amir Aliko ko'kaldosh va amir Xoja Rostiylarni Xuroson yerlarini boshqarib turishga tayin qildi hamda quyoshdek yorqin bayroqlaru oy ko'rinishli tug'lar saltanat poytaxti Hirotidan Movarounnahr tomon yo'naldi.² Shohrux Mirzo yo'l - yo'lakay qo'shin to'palb bordi va boshqa amirlariga Samarqanddagi vaziyatni o'rganishini va xabardor qilib turishini aytdi. Shohrux Mirzo Darayn Zangi manziliga yetganda amir Sayyidxo'ja Samarqand haqida xabarlarni yetkazdi va Shohrux Mirzo ham xuddi otasi Amir Temur kabi dinni yaxshi bilgani, anglagani uchun Qur'oni Karim oyatlarida kelgan 3-sura 159-oyatda(dunyo ishlarida ular bilan maslahatlash) ya'ni davlat arboblari bilan kengash

¹ Abdurazzoq Samarqandiy. Matlai sa'dayn va majmua ul-bahrayn. -T.,2008 48 bet

² Abdurazzoq Samarqandiy. Matlai sa'dayn va majmua ul-bahrayn. -T.,2008 48 bet

qilib har kim o‘z bilganicha davlatga foydasi tegadigan fikrlarini aytishini so‘raydi. Bu borada yaroqli fikrlar hukmdorda yetkaziladi. Shohrux Mirzo Movarounnahr tomon borarkan hozir boshqarayotgan davlatida obodonchilik ishlarini olib borishni Hirot shahrini qayta qurish topshirig‘ini amir Jaloliddin Feruzshohga beradi. Haqiqatan ham Hirot shahri qayta tamirlangandan so‘ng eng go‘zal shaharlardan biriga aylanadi. Bu davr shoirlari Hirot shahrini ta‘rifi haqida qit‘a varuboiylar ham yozadi.

Qit‘a:

Agar sendan biror kishi shaharlar ichida eng yaxshisi qaysi? – deb surasa-yu,

Sen unga to‘g‘ri javob berishni istasang, “Heriy” deb aytgin.

Sen bu jahonni bir dengiz, Xurosonni esa undagi sadaf deb faraz qilsang,

Heriy shahri u sadaf ichidagi durga monanddir.

Ruboiy:

Luhrosp Heriy bunyodiga asos slogan edi’

Kashtosp u yerda boshqa bino qurdi.

Undan keyin Bahman yana bir imorat qildi’

Iskandar Rumiya esa hammadan ham a‘lo darajaga yetkazdi.

Aslida bu yozilgan so‘zlar bejiz emas edi chunki Amir Temur yurish qilib bosib olgandan buyon bu hududlarda bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmagan edi. Amir Temur bosib olganda darvozalar qo‘porib olingan va shahar devorlarida o‘yiqalar hosil qilingan edi. Yangi qurilgan binolar shaharga kirish darvozalari ham juda baland va mustahkam qilib qurilgan. Shohrux Mirzoning buyrug‘i bilan bozorlar qayta qurilib usti yopiq shaklida bunyod etildi. Xurosonda bir qancha xalq xizmatiga yaraydigan bir qancha binolar qad ko‘tardi. Bu kabi qurilishlardan keyin Hirot shahri dorussaltana deb nom oldi. Shohrux Mirzo ham Xurosonni o‘zini ham hududiy birliklarga ajratib amirlari o‘rtasida taqsimlab berdi va hammasiga bunyodkorlik ishlarini amalga oshirishini aytdi.

Shohrux Mirzo Samarqand haqida xabarlarini eshitib amir Hamza qatuquni mirzo Xalil Sulton huzuriga elchi qilib xat yuboradi. Ushbu xatda Shohrux Mirzo Amir Temur vafot etgani va Xalil Sulton o‘z farzandi kabi ko‘rishini hokimyatni boshqarish ishlarida tajribasi kam ekanligini va hokimyat boshqarishda ittifoq tuzib ishlarni amalga oshirish kerak ekanligini yozib yuboradi. Xalil Sultondan javob xati kelgunga qadar Shohrux Mirzo qo‘shini bilan Amudaryo bo‘ylariga yaqinlashib qoladi va Amudaryodan o‘tish uchun ko‘prik qurishga buyruq beradi. Ko‘p vaqt o‘tmay Xalil Sultondan xat keladi, unda “Men onhazratning bandasi, davlatxohi va inisiman, ammo hazratimizning elu uluslari Xurosondadir, albatta u mamlakatni tashlab ketmasalar kerak va bu viloyatni biror qullariga yoki ini va noiblariga topshirarlar. Shunday bo‘lgach bu ishga mendan boshqa qaysi bir qul qobilyatliroq bo‘la olishi mumkin?! Agar iltimosimni qabul qilib, yaqin qarindoshlik huquqiga rioya qilsalar va baxtu

soadat bilan qaytib ketsalar, men xazina va mol yuboramen hamda nimayiki ishorat qilsalat bajo keltiraman”. – deb yozadi. Shohrux Mirzo bu iltimosni qabul qilib ortga qaytadi.

Shohrux Mirzo va Xalil Sulton o‘rtasida xatlar almashinuvidan keyin Xalil Sulton Amudaryo tomonga Samarqanddan qo‘shin bilan yo‘lga chiqadi. Bu voqeadan keyin Samarqand taxti uchun da‘vo qilayotgan boshqa temuriy hukmdorlar bilan o‘zaro to‘qnashuvlar amalga oshiriladi. Shohrux Mirzo Xurosonda bunyodkorlik ishlarini amalga oshirib hududiy birliklarini ham kuchli nazoratda olgan holda boshqara boshlaydi. O‘z zamonasida yashagan bir qancha olimlar va tarixiy ahamiyatga ega shaxslar tomonidan ham Xuroson hududlarida bunyodkorlik ishlari amalga oshirilganini XV asr manbalari va adabiyotlarda ko‘rishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytganda Shohrux Mirzo Temuriylarning eng ko‘zga ko‘ringan vakillaridan biri bo‘lib o‘ziga berilgan ulusda hokimyatni tuzuklarda berilgan tartibda boshqarib bordi. Shaharda bunyodkorlik ishlari amirlariga hududlarni teng taqsimlab boshqaruvida adolat o‘rnatishiga qattiq turdi. Ilm- fan rivojlanishi, savdo-sotiq ishlarini yaxshi amalga oshirilishida, xalqaro munosabatlarda yaxshi hamkorlikni amalga oshirdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Abdurazzoq Samarqandiy. Matlai sa‘dayn va majmua ul-bahrayn. -T.,2008
2. Ahmedov B. Ulug‘bek (Esse). T., 1989
3. Sharafiddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. T., 1997
4. Fayziyev T. Temuriylar shajarasi. -T; 1995
5. Fayziyev X. Shohrux Mirzo. Moziydan sado jurnali;2004